

УДК 371.64/69

Гарбер Н.А.

Научный руководитель: Алексеева Л.В., д-р. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ОТРАЖЕНИЕ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. Предметом рассмотрения автора стали некоторые публикации ученых, посвященные теме электронных информационных ресурсов. Выявляется, что ими затрагивается широкий спектр вопросов, но главное внимание направлено на решение проблемы эффективной работы с ресурсами.

Ключевые слова: электронные информационные ресурсы; учитель; статья; исследование; образовательный процесс; история.

За последние 50 лет существования сети «Интернет», когда получили широкое распространение электронные информационные ресурсы (далее — ЭИР), вопросы их использования во всех аспектах экономической, политической и социальной жизни страны не теряют актуальности. Сохранение, развитие, и рациональное использование ЭИР является задачей огромного масштаба для любого общества и государства.

Важным условием эффективного применения ЭИР человеком в образовательном процессе является информационная культура личности (далее – ИКЛ) – один из аспектов общей культуры. ИКЛ обеспечивает удовлетворение индивидуальных информационных потребностей с использованием новейших информационно-коммуникативных и образовательных технологий [7, с. 15].

Система научных знаний, а также методов и средств, которые используются для создания сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области высшей школы, понимаемая, как *образовательные технологии*, формирует прямую зависимость между эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих информационно-коммуникационных технологий. В этой связи, для нас наиболее интересна сфера исторического образования, в которой ЭИР занимают большое место.

Большинство педагогов и ученых, так или иначе, затрагивали проблему, связанную с разработкой приемов работы с ЭИР. Сегодня в исследованиях прослеживается тренд, что информационные, коммуникационные и медиаресурсы стоит рассматривать в совокупности, как подчиненные решению более важной задачи – созданию новой *образовательной среды*, где эти технологии органично включаются в учебный процесс для реализации новых

образовательных моделей [8, с. 16]. Так, в одной из статей Л.В. Алексеева подчеркивает, что “Researchers are now studying the novel social dynamics introduced by new media technologies”¹ [4, с. 201]. Речь идет о том, что новая электронная среда привела к глобальным изменениям в социуме. Л.В. Алексеева, Г.Ю. Зверева и И.В. Святченко посвятили статью образовательным медиаресурсам по истории, где раскрыли их влияние на трансформацию контента на примере региональной истории [2, 3]. Особое внимание в этих работах уделяется особенностям работы в образовательном процессе в условиях новой (электронной) образовательной среды.

Следует отметить, что новое поколение справочной литературы для учителя истории и обществознания выходит под рубрикой «В соответствие с ФГОС». Пособия не только раскрывают перечень нормативных документов, содержат методические рекомендации, но и дают информацию об образовательных сайтах сети Интернет. Подробно освещаются современные образовательные технологии (кейс-технология, технология критического мышления, проектная, исследовательская и др.) интерактивные методы и приемы организации учебной деятельности. Подробно описываются варианты применения и виды работы с информационными технологиями (далее – ИТ) на разных типах и этапах урока. Отдельно освещается вопрос использования ИТ во внеурочной деятельности [8, с. 106].

В этой связи особую актуальность приобретает информационная компетентность педагогов. Разделяя точку зрения Н.В. Александровой, [1, с. 9] мы считаем необходимым выделить три основных этапа обучения учителей конструированию и использованию ЭИР:

- *базовый* (формирование компетенции в области использования программного обеспечения для решения учебных задач);
- *практико-ориентированный* (освоение технологий создания ЭИР для решения практико-ориентированных учебных задач);
- *профессионально-ориентированный* (применение и создание электронных образовательных ресурсов для реализации учебно-воспитательных целей).

С учетом социального заказа современного общества и требования ФГОС к уровню подготовки учителей-предметников общеобразовательной школы необходимо организовать подготовку и переподготовку таким образом, чтобы они овладели профессионально-ориентированным уровнем конструирования и использования электронных ресурсов.

Для организации и ведения уроков с помощью ЭИР, представление рабочих информационных материалов и программ должно удовлетворять ряду требований. Среди них:

- полнота покрытия предметной области;
- единство применяемой терминологии;
- дидактическая системность в подборе примеров и заданий;
- методическая последовательность предъявления примеров и заданий;
- интерактивность в работе с учебными заданиями;
- свобода выбора учебной траектории.

¹ В настоящее время исследователи изучают новую социальную динамику, принесенную новыми медиа-технологиями (перевод Н. Г.)

Методика создания и использования образовательных электронных ресурсов, описанная в статье Е.С. Белоус [5] нацелена на повышение профессионализма педагогов, занимающихся собственными разработками. Использование механизма проектирования ЭИР является эффективным средством подготовки учителей, владеющих способностями обобщать, анализировать, систематизировать, проектировать, структурировать, ставить цели, проводить рефлексию собственной деятельности и другими способностями, необходимыми в различных видах деятельности человека.

Важным условием использования ЭИР на уроках истории является психологическая и профессиональная подготовка и переподготовка педагога. Учителя, применяющие в своей деятельности информационные ресурсы, получают не только мощнейшее средство в подготовке методических материалов к уроку (вопросов, текстов, тестов, контрольных работ), но и новый, уникальный способ индивидуальной работы с детьми [6, с. 373]. С этой целью необходимо проводить для учителей обязательные курсы ИК – компетентности. По нашему мнению, данный шаг будет способствовать более быстрой и качественной интеграции информационных ресурсов в систему образования, что в дальнейшем должно привести к росту продуктивности образовательных учреждений.

Стоит отметить, что в проектировании образовательного процесса проявляется индивидуальный стиль деятельности учителя. Выбор форм занятий и распределение учебных часов в рамках темы, блока уроков осуществляет учитель. От уровня профессиональной деятельности преподавателя зависит успешность применения приемов с ЭИР на практике в образовательном процессе.

Рассмотренные в статье некоторые публикации ученых свидетельствуют, что тема электронных информационных ресурсов одна из самых актуальных в педагогике и методике преподавания. В указанных публикациях затрагивается широкий спектр проблем, но главное внимание направлено на решение проблемы эффективной работы с ресурсами, т.к. это напрямую влияет на качество образования.

Литература

1. Александрова Н.В. Подготовка будущих учителей гуманитарных специальностей к применению и созданию электронных образовательных ресурсов: диссер... канд. пед. наук. Нижний Тагил, 2008. С. 2-27.
2. Alekseeva L. V., Svyatchenko I. V., Zvereva G. Yu. Educational Media resources as a means of forming a new content of regional history in the light of the problem of teachers ' readiness to teach it to high school students // Media Education (Mediaobrazovanie). 2019. №59(2). P. 194-206.
3. Алексеева Л. В. О методах и средствах обучения в современном школьном историческом образовании // Актуальные вопросы в науке и практике: материалы XIV международной научно-практической конференции (04 февраля 2019 г., г. Самара). Ч. 3. Уфа, 2019. С. 156-159.
4. Alekseeva L. V. Low Level of Student Information Literacy and Ways to Overcome It // Media Education (Mediaobrazovanie). 2020. №60(2). P. 198-210.

5. Белоус Е.С. Методика подготовки педагогов школы к разработке и использованию образовательных электронных ресурсов // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2011. №3(19). Т. 1.
6. Косорукова М.И., Егоров С.Ю. Использование современных информационных электронных ресурсов в преподавании истории. 2016. С. 370-375
7. Кузнецов А.Ю., Разумова И.К., Шварцман М.Е. Информационная поддержка науки и образования: Российский опыт использования электронных ресурсов // Вестник национального комитета «интеллектуальные ресурсы России». 2004. №2. С. 15-20.
8. Сечина Т.И., Головцова В.В., Ремчукова М.В., Умбеткалиева Ж.И. Справочник учителя истории и обществознания. М., 2015. 219 с.

© Гарбер Н.А., Алексеева Л.В., 2021